

Europese Zeegrasherstel Aanbevelingen 2026

*Over de toekomst
van zeegrasherstel in Europa*

In dit document wordt Natuurherstel of ‘Ecological Restoration’ gedefinieerd als:

“De activiteit waarbij het herstel van een aangetast, beschadigd of verdwenen ecosysteem wordt bevorderd”.

Society for Ecological Restoration.

Dit omvat het hele continuüm tussen ‘passief’ en ‘actief’ herstel (EU Natuurherstelverordening, artikel 3(4) 2024/1991) - van het wegnemen van stressoren, zoals het aanpakken van anker- en schroefschade of het verbeteren van de waterkwaliteit, en het instellen van beschermde gebieden, tot procesgerichte interventies zoals het verminderen van de waterdynamiek en het verbeteren van het lichtklimaat, tot het actief aanplanten van zeegraszaden, -zaailingen, -scheuten of -zoden.

Natuurherstel is niet uitsluitend een ecologische aangelegenheid; het beoogt de sociaal-ecologische integriteit te herstellen, zodat herstelde ecosystemen blijvend voordeel opleveren voor mens en planeet, inclusief het herstel van ecosysteemfuncties- en diensten, zoals de ondersteuning van commerciële en kleinschalige visserij en koolstofopslag.

European Seagrass Restoration Alliance
February 2026, Schiermonnikoog, the Netherlands

ESRA Secretariat
secretariat@esra-europe.eu

esra-europe.eu

Voorwoord

Weinig ecosystemen zijn zo betekenisvol als **zeegrasvelden**. Als een van de meest productieve ecosystemen op aarde vormen zij de basis van kusteconomieën door visserijproductiviteit te ondersteunen, recreatie mogelijk te maken en bij te dragen aan het **culturele en natuurlijke erfgoed van kustgemeenschappen in heel Europa**. Als **'nature-based solutions'** beschermen ze onze kustlijnen tegen erosie en overstromingen, filteren ze water, en leggen ze koolstof vast en slaan ze die op, wat bijdraagt aan klimaatmitigatie en -regulering. Ondanks deze immense waarde zijn zeegrasvelden in Europa dramatisch in omvang afgenomen en zijn ze op sommige plaatsen geheel verdwenen. Toch zijn er hoopvolle tekenen van herstel waargenomen als gevolg van beheerinterventies, waaronder actief herstel.

De European Seagrass Restoration Alliance (ESRA) is voortgekomen uit één dringende missie: Europese zeegrasvelden veiligstellen voor huidige en toekomstige generaties. Als samenwerkingsplatform overbrugt ESRA de kloof tussen onderzoek en grootschalige, evidence-based praktijk, verbindt het de Europese zeegrasherstelpraktijk en geeft het deze kritieke habitats een **gezamenlijke stem**.

In de afgelopen eeuw hebben Europese zeegrasvelden een catastrofale achteruitgang doorgemaakt. Gedreven door verminderde waterkwaliteit, ziekte, niet-duurzame visserijpraktijken, de opkomst van invasieve soorten, toegenomen recreatiedruk en grootschalige kustontwikkeling, is het grootste deel van onze historische velden verdwenen. Toch is er **hoop op herstel** in de overgebleven zeegrasvelden in de meeste Europese landen. Ook zijn er op veel plaatsen nieuwe potentiële zeegrashabitats ontstaan als gevolg van grootschalige ingrepen langs de kust. Vroege pogingen om zeegras te herstellen lukten vaak niet, waardoor velen zeegrasherstel als een onoverkomelijke uitdaging beschouwden. Dat beeld verandert nu.

Van de ongeveer tweeënzeventig zeegrassoorten wereldwijd zijn slechts vier soorten inheems in Europese wateren: *Posidonia oceanica*, *Cymodocea nodosa*, *Zostera marina* en *Zostera noltii*. Deze vier soorten zijn biologisch gezien zeer divers en komen lang niet altijd samen voor. Hierdoor ontstaat zelfs binnen Europa een heel verschillend beeld kunnen hebben als er wordt gecommuniceerd over 'zeegras'. Zo zijn er de langlevende, structureel complexe systemen zoals *Posidonia*-velden (meer vergelijkbaar met eikenbossen), maar ook dynamischere en sneller groeiende systemen zoals *Zostera*- en *Cymodocea*-velden (meer vergelijkbaar met graslanden op land).

Voor sommige soorten, en in bepaalde kustsystemen, maken we inmiddels de stap van kleinschalige proeven naar grootschalige herstelprojecten. Dit gebeurt in Europa onder ander in Nederland, Denemarken, en Zweden. Deze projecten laten zien dat herstel van zeegras niet alleen haalbaar is, maar ook een ingrijpende positieve verandering kan teweegbrengen. Door het zeegrasareaal uit te breiden, herstellen we essentiële mariene ecosystemen, versterken

we kusteconomieën en -gemeenschappen en vergroten we hun weerbaarheid tegen de gevolgen van klimaatverandering. Tegelijkertijd bevinden we ons op een cruciaal kruispunt. Klimaatverandering, mariene hittegolven en nog onbekende, nieuwe ecologische veranderingen zorgen voor nieuwe drukfactoren op zeegrasesystemen. Maar staat staat tegenover dat **de politieke wil om in actie te komen groter is dan ooit**. Het werk van ESRA maakt deel uit van een mondiale beweging, in lijn met het **VN-Decennium voor Ecosysteemherstel (2021–2030)**, het **Kunming-Montreal Mondiaal Biodiversiteitskader** en de **juridisch bindende doelstellingen van de EU Natuurherstelverordening (NHV)**.

Zeegrasherstel krijgt steeds meer aandacht en raakt in een stroomversnelling als gevolg van groeiende financiële investeringen en de ambities die voortkomen uit nieuwe discussies over natuurkredieten. **Maar met die groeiende ambitie moet ook onze wetenschappelijke kennis meegroeien**. Zeegrasherstel in Europa staat nog in de kinderschoenen en er **bestaan nog grote kennishiaten. Herstel op schaal is voor alle zeegrassoorten simpelweg niet mogelijk zolang openstaande wetenschappelijke vragen onbeantwoord blijven**. Daarbij komt dat zeegras voorkomt in sterk uiteenlopende omgevingen verspreid door Europa – van de brakke wateren van de Oostzee en de getijdegebieden langs de Atlantische en Noordzeekust, tot lagunes en de heldere wateren van de Middellandse Zee. Een uniforme methodologie zal daarom niet voldoende zijn. **Wetenschap - en het open delen van kennis - moet dan ook centraal staan** om het volledige potentieel van zeegrasherstel langs Europese kusten te benutten.

ESRA biedt continuïteit in een veld dat momenteel nog sterk versnipperd is. Daarbij hanteren we de **FAIR-principes**, waarbij gegevens Findable (vindbaar), Accessible (toegankelijk), Interoperable (uitwisselbaar) en Reusable (herbruikbaar) zijn. Daarnaast volgen we de CARE-principes – een aanvullende set richtlijnen voor inclusief databeheer (Indigenous Data Governance), waarbij CARE staat voor Collective benefit (collectief voordeel), Authority to control (zeggenschap), Responsibility (verantwoordelijkheid) en Ethics (ethiek). Onze gemeenschap is gebouwd op een **fundament van transparantie en vertrouwen**. Het delen van onze mislukkingen is even belangrijk als het vieren van onze successen; door openlijk te bespreken wat niet heeft gewerkt, verscherpen we onze standaarden, bevorderen we technologische oplossingen en helpen we ervoor te zorgen dat elke investering de grootst mogelijke impact heeft. ESRA bouwt voort op meer dan een eeuw aan toegewijd onderzoek en natuurbehoud, én op de inzet van de wetenschappelijke gemeenschap die de Europese samenwerking rond zeegrasherstel heeft vormgegeven.

Bij de oprichting van onze alliantie heeft ESRA een reeks aanbevelingen opgesteld om tot een gezamenlijke, Europa-brede aanpak voor zeegrasherstel te komen. Deze aanbevelingen zijn bedoeld om hoge wetenschappelijke standaarden te waarborgen, duidelijkheid en vertrouwen te bieden aan betrokken partijen en beleidsmakers te ondersteunen bij het formuleren van realistische doelstellingen. Om voorop te blijven lopen binnen dit vakgebied, actualiseren we deze aanbevelingen regelmatig, zodat ze blijven aansluiten op de nieuwste inzichten uit de ecologie, sociale economie, techniek en biologie.

Ons uitgangspunt is duidelijk: behoud en bescherming moeten altijd prioriteit krijgen. Natuurherstel mag nooit worden gezien als een vrijbrief om bestaande habitats aan te tasten, of als een eenvoudige vorm van milieusaldering. Het is een noodzakelijke ingreep om de omvang, kwaliteit en veerkracht van onze zeelandschappen te herstellen. Met dit document willen we de transnationale leidraad bieden die nodig is om het tij te keren en te waarborgen dat Europese zeegrassen ook voor toekomstige generaties behouden blijven als levend erfgoed.

Consensus

De Europese Zeegrasaanbevelingen zijn voortgekomen uit discussies over de behoefte aan een Europese consensus tijdens de 2e Europese Workshop Zeegrasherstel. Deze workshop werd georganiseerd door het Parc naturel marin du Bassin d'Arcachon in Frankrijk van 8 tot 10 april 2025 en bracht 211 deelnemers uit 17 Europese landen samen, evenals deelnemers uit de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Australië.

Het document met de Europese Zeegrasaanbevelingen werd vervolgens opgesteld tijdens de Workshop Europese Zeegrasaanbevelingen, georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen op Schiermonnikoog van 17 tot 20 februari 2026. Vertegenwoordigers van verschillende thema's en soorten uit heel Europa werkten hier gezamenlijk aan het document. Deze workshop werd bijgewoond door 26 personen uit 12 Europese landen. Het conceptdocument werd vervolgens ter beoordeling voorgelegd aan nog eens 26 collega's uit 15 Europese landen. In totaal hebben deelnemers uit 17 Europese landen aan dit document gewerkt. De redacteurs hebben de ontvangen commentaren en suggesties vervolgens geïntegreerd.

Aanbevelingen

1. Bescherm bestaande velden.

Achtergrond:

Gezonde volwassen zeegrasvelden leveren veel grotere ecologische voordelen op dan recent herstelde gebieden. Herstelde velden hebben tijd nodig om zich uit te breiden en om de complexe structuren van bladerdek en wortelsystemen te ontwikkelen die ecosysteemfuncties en -diensten ondersteunen. Zo nemen koolstofvastlegging en -opslag geleidelijk toe naarmate organisch materiaal zich ophoopt in de zeebodem - een proces dat in goed ontwikkelde zeegrasvelden al tientallen, honderden of zelfs duizenden jaren gaande is. Wanneer volwassen zeegrasvelden verloren gaan, verdwijnen deze lang opgebouwde voordelen en kunnen ze niet snel via herstel worden teruggebracht. Het voorkomen van schade aan bestaande zeegrasvelden moet dan ook een primaire beheerprioriteit zijn.

Aanbeveling:

Geef prioriteit aan de bescherming van bestaande zeegrasvelden om verdere achteruitgang te voorkomen en hun veerkracht tegen klimaatverandering te versterken. **Herstelmaatregelen moeten bescherming aanvullen, niet vervangen.**

2. Verminder eerst de drukfactoren.

Achtergrond:

Zonder aanpak van de onderliggende oorzaken van achteruitgang zullen inspanningen voor zeegrasherstel waarschijnlijk geen blijvend succes opleveren. Succesvol herstel begint met het identificeren en verminderen of wegnemen van de menselijke drukfactoren die historisch tot verlies hebben geleid en natuurlijke herstel nog steeds belemmeren. Belangrijke stressfactoren zijn: eutrofiëring, vervuiling, visserij, verhoogde troebelheid, fysieke verstoring of verwijdering (zoals door het ankeren van boten, baggerwerkzaamheden en de aanleg van kustinfrastructuur), invasieve soorten en ziekte. Veel herstelprojecten mislukken doordat actief herstel wordt gestart vóórdat deze oorzaken voldoende zijn aangepakt. Het verminderen van deze drukfactoren - bijvoorbeeld door verbetering van de waterkwaliteit, effectieve beschermingsmaatregelen en het voorkomen van fysieke schade - kan natuurlijke herstel stimuleren en de omstandigheden creëren die nodig zijn om actief herstel succesvol te maken.

Op sommige locaties kunnen drukfactoren echter niet volledig worden weggenomen. Stressoren zoals klimaatverandering of blijvende hydrografische veranderingen door havenaanleg of kustverdediging kunnen structureel en onomkeerbaar zijn. Hoewel klimaatverandering niet lokaal kan worden opgelost, kan herstel nog steeds mogelijk zijn wanneer andere drukfactoren worden verminderd.

Aanbeveling:

Breng de belangrijkste drukfactoren in kaart en verminder deze waar mogelijk, zodat geschikte omstandigheden voor herstel ontstaan. **Actieve aanplant** moet alleen worden ingezet **nadat de onderliggende stressoren voldoende zijn aangepakt.**

3. Breng het verleden, heden en toekomstig habitatpotentieel in kaart.

Achtergrond:

Effectief zeegrasherstel vraagt om inzicht in waar zeegrasvelden vroeger voorkwamen, waar ze nu nog aanwezig zijn, en vooral waar zij in de toekomst de grootste kans van slagen hebben onder veranderende omstandigheden en klimaatscenario's.

Het reconstrueren van historische referentiecondities biedt inzicht in de vroegere verspreiding van zeegrasvelden. Tegelijkertijd is een actueel en regelmatig bijgewerkt overzicht nodig van de huidige verspreiding en toestand van Europese zeegrasvelden, inclusief de genetische structuur en connectiviteit. Het in kaart brengen van genetische en ecologische verbindingen tussen habitats en (meta-)populaties is essentieel, omdat deze factoren bepalend zijn voor de langetermijnveerkracht en herstelkansen. Dergelijke analyses kunnen trends zichtbaar maken zoals achteruitgang, natuurlijk herstel, verschuivingen in soortenverspreiding en de opkomst van invasieve soorten. Daarnaast ondersteunen zij monitoring, rapportage, en uitvoering van Europese beleidskaders en financieringsmechanismen voor natuurherstel.

Vooruitkijkend moet herstelplanning ook rekening houden met toekomstige vestigingsmogelijkheden. Dit betekent dat gebieden moeten worden geïdentificeerd die onder toekomstige milieuomstandigheden geschikt blijven of geschikt kunnen worden voor zeegras. Maritieme ruimtelijke ordening moet daarbij zowel ecologisch als maatschappelijk geschikte locaties aanwijzen, door ruimtelijke ecologische data (zoals zeegras "Essential Ocean Variables" – EOVS) te combineren met lokale kennis, gebruiksfuncties en gebiedswaarden.

Aanbeveling:

Richt herstelplanning op **sociaal en ecologisch** geschikte locaties en baseer deze op geïntegreerde analyses van **historische verspreiding, huidige toestand en toekomstig habitatpotentieel** . Dit ondersteunt adaptieve en veerkrachtige maritieme ruimtelijke ordening op lange termijn.

4. Langetermijnmonitoring is essentieel voor adaptief beheer.

Achtergrond:

Ecologische monitoring voor herstelprojecten moet zo worden ingericht dat over lange perioden consistente gegevens beschikbaar komen over de aanwezigheid en gezondheid van zeegras. Monitoring over minimaal 10 jaar is noodzakelijk om natuurlijke variabiliteit, langetermijndynamiek en trends binnen ecosystemen goed te kunnen beoordelen en om betrouwbare conclusies te trekken over het succes van herstelprojecten. Het monitoren van belangrijke omgevingsvariabelen, zoals waterkwaliteit en lichtbeschikbaarheid, is nodig om vast te stellen of de oorzaken van eerdere achteruitgang daadwerkelijk zijn aangepakt en om nieuwe veranderingen in het milieu tijdig te signaleren. Daarnaast is monitoring essentieel om successen en mislukkingen te evalueren, herstelmethode te verbeteren en inzicht te krijgen in de manier waarop zowel natuurlijke als herstelde velden reageren op huidige en toekomstige drukfactoren, waaronder klimaatverandering. Ook monitoring van ecosysteemfuncties en -diensten, zoals koolstofvastlegging, koolstofopslag en biodiversiteitswinst, helpt om de bredere ecologische en maatschappelijke waarde van herstel zichtbaar te maken.

De sociaaleconomische effecten van ecosysteemherstel worden nog vaak onderschat. Monitoring vóór, tijdens en na het project is nodig om aan te tonen dat ecosysteemherstel niet alleen ecologische, maar ook maatschappelijke voordelen oplevert. Samen vormen deze gegevens de basis om de effectiviteit van herstel aan te tonen, beheermaatregelen bij te sturen en ervoor te zorgen dat herstelstrategieën effectief blijven onder veranderende milieu-, economische en maatschappelijke omstandigheden.

Aanbeveling:

Implementeer langetermijnmonitoring van milieuomstandigheden, herstelmaatregelen en -proeven en ecosysteemfuncties en -diensten, **zodat adaptief beheer mogelijk wordt**, herstelresultaten kunnen worden verbeterd en ecologische én maatschappelijke voordelen zichtbaar worden gemaakt.

5. Ontwikkel evidence-based benaderingen en bevorder ethische kennisdeling.

Achtergrond:

Effectief zeegrasherstel moet gebaseerd zijn op evidence-based benaderingen waarin wetenschappelijke kennis, praktijkervaring en lokale kennis samenkomen. Omdat lokale milieuomstandigheden een grote invloed kunnen hebben op herstelresultaten, is een geïntegreerde, adaptieve en datagedreven aanpak noodzakelijk. Systeem- en soortspecifieke richtlijnen, inclusief beslissingsondersteunende instrumenten, kunnen beheerders en uitvoerders helpen bij het kiezen van geschikte locaties, herstelmethoden en donormateriaal en bij het beperken van onzekerheden en risico's.

Opschaling van herstel vraagt om voortdurende methodologische innovatie. Daarbij spelen technologie, procesgerichte benaderingen die ecologische feedbacks aanpakken, en een doordacht ontwerp van herstelprojecten een belangrijke rol. Denk hierbij aan optimalisatie van schaalgrootte, plantdichtheid en ruimtelijke inrichting om risico's te verkleinen en het succes van de aanplant te vergroten. Daarnaast zijn heldere, gedeelde ethische uitgangspunten en meetbare succescriteria nodig om herstelmaatregelen af te stemmen op realistische ecologische doelstellingen en veranderende beleidskaders.

Aanbeveling:

Ontwikkel **gedeelde, evidence-based en toegankelijke herstelrichtlijnen voor zeegrasherstel met duidelijke en realistische succescriteria**. Bevorder **ethisch beheer en herstel en ondersteun adaptief beheer door voortdurende kennisuitwisseling**, zodat herstel ook op de lange termijn effectief en toekomstbestendig blijft.

6. Bouw menselijke capaciteit op.

Achtergrond:

Mensen vormen de kern van succesvolle zeegrasherstelprojecten. Om herstel op grotere schaal mogelijk te maken, zijn structurele investeringen in capaciteitsopbouw en professionele ontwikkeling noodzakelijk. Uitvoerders, beheerders en beleidsmakers hebben praktische vaardigheden, ervaring en een goed begrip van zeegrasesystemen nodig om herstelprojecten en bijbehorend beleid effectief te ontwikkelen, uit te voeren en op te schalen. Het versterken van kennis over zeegras via opleiding, kennisuitwisseling en vaardigheidsontwikkeling binnen de sector vergroot de impact en efficiëntie van herstelinitiatieven. Gezonde zeegrasvelden moeten daarbij niet alleen worden gezien als waardevolle ecosystemen, maar ook als essentiële natuurlijke infrastructuur die bijdraagt aan visserijproductiviteit, kustverdediging, biodiversiteit en koolstofvastlegging.

Innovatie en opschaling vereisen bovendien structurele samenwerking tussen wetenschap, beleid, bedrijfsleven en samenleving – de zogenoemde ‘quadruple helix’. Hiervoor zijn zowel organisatorische als commerciële structuren nodig die herstelactiviteiten ondersteunen. Daarnaast is voldoende goed opgeleid personeel nodig om herstel op schaal uit te voeren, met nadrukkelijke betrokkenheid van lokale gemeenschappen. Door menselijke en operationele capaciteit gezamenlijk te versterken, kan Europa stappen zetten richting grootschalig en succesvol zeegrasherstel.

Aanbeveling:

Investeer in **menselijke capaciteit** via training, opleiding en kennisontwikkeling én in de **organisatorische en commerciële infrastructuur** die nodig is om professionele herstelcapaciteit op te bouwen en de kennis over zeegras te vergroten. Versterk de **betrokkenheid van stakeholders en lokale gemeenschappen** via gezamenlijke ontwikkeling van herstelprojecten en stimuleer sectoroverstijgende, transdisciplinaire samenwerking. Bevorder daarnaast de **maatschappelijke erkenning van zeegras als essentiële natuurlijke infrastructuur**.

7. Stem beleid en financiering af op wetenschappelijke inzichten.

Achtergrond:

Effectief en grootschalig zeegrasherstel vereist bestuurlijke, beleidsmatige en financiële kaders die coherent, faciliterend en stevig verankerd zijn in wetenschappelijk bewijs. Daarvoor is in veel gevallen eerst aanpassing van wet- en regelgeving nodig. Wanneer de regelgeving onvoldoende aansluit bij herstelpraktijk, kan zij herstel juist belemmeren door te beperkingen op te leggen aan locaties of methoden, waardoor projecten moeten uitwijken naar minder geschikte gebieden of suboptimale aanpakken. Dit vermindert de kans op succes en verhoogt de kosten.

Binnen Europa moet wetgeving beter worden geharmoniseerd en afgestemd om internationaal herstel mogelijk te maken. Regelgevende knelpunten, zoals vergunnings- en toestemmingsvereisten die activiteiten vertragen of beperken, moeten systematisch worden geïdentificeerd en aangepakt. Tegelijkertijd moeten hersteldoelstellingen beter worden geïntegreerd in het bestaande milieu-, klimaat- en mariene beleid. Pas wanneer deze randvoorwaarden op orde zijn, kunnen financieringsmechanismen effectief worden ingezet.

Grootschalig herstel vraagt om een substantiële uitbreiding van de beschikbare financiering, gekoppeld aan hoge eisen op het gebied van integriteit, wetenschappelijke onderbouwing, transparantie en eerlijke verdeling van de baten. Daarbij is het essentieel dat de financieringsmodellen additionaliteit waarborgen en bijdragen aan de langdurige ecologische effecten, in lijn met bredere doelstellingen en financieringsstromen rond klimaatadaptatie, biodiversiteitsherstel, waterkwaliteit en de blauwe economie.

Recommendation:

Harmoniseer bestaande Europese beleidskaders of ontwikkel nieuwe regelgeving die zeegrasherstel faciliteert via duidelijke en efficiënte vergunningsprocedures en het wegnemen **van administratieve belemmeringen**. Versterk daarnaast de integratie van natuurherstel in bestaande en nieuwe milieu- en klimaatkaders. **Ondersteun dit met een substantiële uitbreiding van langdurige, eerlijke en stabiele financieringsstromen** en met nieuwe financieringsmechanismen die duurzaam en grootschalig ecologisch herstel mogelijk maken.

8. Ontwikkel en optimaliseer veerkrachtige aanvoerketens voor zeegras.

Achtergrond:

Grootschalig actief zeegrasherstel vraagt om een betrouwbare en duurzame beschikbaarheid van donormateriaal. Dit vereist langetermijnaanvoerketens die verantwoorde oogst uit wilde donorvelden combineren met de ontwikkeling van gespecialiseerde kwekerijen op commerciële schaal. In sommige landen zijn zeegrasvelden sterk gefragmenteerd geraakt of verdwenen, evenals natuurlijke zaadbanken en de ecologische connectiviteit tussen de velden. Hierdoor is natuurlijk herstel vaak niet meer mogelijk en wordt de actieve introductie van propagules (zaden of scheuten) noodzakelijk. De keuze voor geschikt donormateriaal wordt daarmee een belangrijke beleidsmatige afweging.

Er is dringende behoefte aan duidelijke kaders voor het verzamelen en beheren van zeegraspropagules, voortbouwend op 'best practices' waarbij tegelijkertijd de kennishiaten worden aangepakt specifiek voor mariene systemen. Onzorgvuldige selectie van planten en zaden kan leiden tot een slechte ecologische aanpassing (lage ontkiemings- en overlevingspercentages) en genetische vervuiling (verlies van lokale aanpassingen).

Aanvoerketens moeten worden ondersteund door verantwoord beheer en voldoende kweekcapaciteit. Daarnaast is verder onderzoek nodig naar bijvoorbeeld geassisteerde migratie en klimaatbestendige genotypen om de weerbaarheid tegen klimaatverandering te vergroten. Ook technieken voor oogst, verwerking, opslag, aanplant en monitoring moeten voortdurend worden verbeterd om de efficiëntie, overleving, genetische diversiteit en connectiviteit te vergroten.

Recommendation:

Ontwikkel **duurzame en klimaatbestendige aanvoerketens voor donormateriaal** door ethisch verantwoorde oogst uit natuurlijke velden te combineren met een sterke uitbreiding van de kwekerijcapaciteit. **Vergroot het succes van herstel door technieken voor zaadproductie, zaadkwaliteit, oogst, verwerking, opslag, aanplant en monitoring verder te optimaliseren**, genetische aspecten zorgvuldig mee te nemen, en methoden en technologieën te ontwikkelen die grootschalige toepassing mogelijk maken.

Een Ethisch Fundament.

Gezien het snelle tempo van klimaatverandering en nieuwe ecologische fenomenen vraagt zeegrasherstel om een adaptieve en iteratieve aanpak. Het transparante rapporteren van zowel successen als mislukkingen, gecombineerd met voortdurende kennisontwikkeling en het open delen van 'lessons learned', is essentieel om herstelpraktijken te verbeteren en zeegrasherstel te versnellen.

Zeegrasherstelprogramma's dienen te worden gebaseerd op sterke ethische uitgangspunten. Daarbij horen het gebruik van de best beschikbare kennis, bescherming van donorvelden, aandacht voor genetische diversiteit en biosecurityrisico's, betekenisvolle betrokkenheid van stakeholders en lokale kennis, en erkenning van de collectieve maatschappelijke en ecologische waarde van herstelvoordelen - altijd binnen de geldende wet- en regelgeving.

Betrokkenheid van lokale gemeenschappen is cruciaal voor succesvol herstel. Mensen die dicht bij zeegrasvelden leven, beschikken vaak over waardevolle kennis en een sterke culturele verbondenheid met deze ecosystemen. Het serieus meenemen en erkennen van deze kennis kan bijdragen aan oplossingen die zowel ecologische hersteldoelen als lokale maatschappelijke behoeften ondersteunen.

We ondersteunen onderzoek naar geassisteerde migratie en klimaatbestendige genotypen om de aanpassingscapaciteit van zeegras aan snelle milieuveranderingen te vergroten. Tegelijkertijd brengen deze benaderingen reële ecologische en ethische risico's met zich mee, zoals onbedoelde effecten op lokale genenpools en op biosecurity. Beslissingen hierover moeten daarom zorgvuldig per situatie worden afgewogen op basis van de best beschikbare genetische en ecologische kennis.

Als gemeenschap pleiten wij voor de oprichting van een open-source en gezamenlijk Europees zeegrasdataobservatorium, waarin kartering, monitoringsgegevens en data over Europese zeegrasherstelprojecten worden samengebracht. Idealiter wordt dit geïntegreerd binnen bestaande initiatieven binnen de European Digital Twin Ocean (EDITO), met specifieke aandacht voor zeegras. Zeegras is inmiddels erkend als een Essential Ocean Variable (EOV) binnen het Global Ocean Observing System (GOOS). Dit biedt een basis voor gestandaardiseerde en schaalbare monitoring van de verspreiding, gezondheid, en veranderingen van zeegras binnen Europese lidstaten.

De deelnemers van de 2e Europese Zeegrasherstel Workshop in Arcachon, Frankrijk, erkenden het belang van het delen van ervaringen en lessen uit herstelprojecten, evenals de meerwaarde van het coördineren van beleid en regelgeving die ethisch zeegrasherstel ondersteunen en mogelijk maken. De European Seagrass Restoration Alliance (ESRA) zet zich in om dit werk te faciliteren. Wij ondertekenen dit consensusdocument als individuen die zich inzetten voor zeegrasherstel, en niet namens onze werkgevers of organisaties.

Auteurs:

Patrick Astruch (Frankrijk), Lisa Bruil (Nederland), Anna Cucknell (VK), Beatriz Marin-Diaz (Spanje), Thomas Fauvel (Frankrijk), Nicole Foster (Spanje), Karine Gagnon (Noorwegen), Pere Giralt (Spanje), Laura Govers (Nederland), Marieke van Katwijk (Nederland), Richard Lilley (Nederland), Nicolas Mayot (Frankrijk), Per-Olav Moksnes (Zweden), Fiona Tomas (Spanje), Maike Paul (Duitsland), Riccardo Pieraccini (België), Dimitris Poursanidis (Griekenland), Katrin Reilmeyer (Nederland), Ana I. Sousa (Portugal), Rune Steinfurth (Denemarken), Esther Thomsen (Duitsland), Richard Unsworth (VK), Maite Vogel (Nederland), Juan Lugilde Yáñez (Ierland), Emily Yates (VK), Lisa Wiatschka (Spanje).

Reviewers:

Timi I. Banke (Denemarken), Marcial Bardolet (Spanje), Guillaume Bernard (Frankrijk), João Pedro Coelho (Portugal), Aline Finger (VK), Cristina Galván (Spanje), Raquel Gaspar (Portugal), Vasilis Gerakaris (Griekenland), Oscar Serrano Gras (Spanje), Lázaro Marín-Guirao (Spanje), Martin Gullström (Zweden), Stijn Den Haan (Nederland), Elitsa Hineva (Bulgarije), Kristina Øie Kville (Noorwegen), Sarah Lilley (Nederland), Inés Mazarrasa (Spanje), Anouska Mendzil (VK), Liam Morrison (Ierland), Bárbara Ondiviela (Spanje), Vasillis Papatthanasiou (Griekenland), Diogo Paulo (Portugal), Gabriele Procaccini (Italië), Danny Renton (VK), Thorsten Reusch (Duitsland), Fernando Tuya (Spanje), Wietse van der Werf (Nederland).

Handtekeningen:

Roxani Naasan Aga-Spyridopoulou (Griekenland), Eugenia Apostolaki (Griekenland), Robin-Macmahon Bähre (Duitsland), Thomas Ball (Ierland), Francisco R. Barboza (Estland), Laurent Barillé (Frankrijk), Hannah Behnsen (Duitsland), Trine Bekkby (Noorwegen), Mia Bengtsson (Duitsland), Paul Berg (Noorwegen), Giulia Bernardi (Italië), Arnaud Boulenger (België), Lisa Boulton (Zwitserland), Aoibheann Boyle (Ierland), Martina Bristow (Engeland), Kasper Elgetti Brodersen (Denemarken), Karl Byrne (Ierland), Noeleen Byrne (Ierland), Raven Cammenga (Nederland), Virginia Sandoval Cánovas (Spanje), Ally Couchman (Ierland), Marta González Carballo (Spanje), Giulia Ceccherelli (Italië), Vily Chondrokouki (Griekenland), Darragh Corcoran (Ierland), Sophie Corrigan (Noorwegen), Thea Cox (Engeland), Martin Dahl (Zweden), Andreu Dalmau (Spanje), Nathalie de Bruin (Nederland), Joran De Gang (België), África NG de la Morena (Spanje), Carmen B de los Santos (Spanje), Alison Debney (Engeland), Alizé Deguette (Frankrijk), Julie Deter (Frankrijk), Maria Dolores (Spanje), Julie Duley (Frankrijk), Johan Eklöf

(Zweden), Laura Entrambasaguas (Spanje), Louise Eriander (Zweden), Jaime Bernardeau Esteller (Spanje), Emilio Fernández (Spanje), Catherine Fernandez (Frankrijk), Maria Fitzpatrick (Ierland), Louise Forsblom (Finland), Gregory Fuchs (Duitsland), Marco Fusi (Engeland), Susan Gallon (Frankrijk), Maria Cristina Gambi (Italië), Florian Ganthy (Frankrijk), Enrique Álvarez García (Spanje), Joxe Mikel Garmendia (Spanje), Jose Martínez Garrido (Spanje), Constantinos Georgiadis (Griekenland), Pierre Gernez (Frankrijk), Evina Gontikaki (Griekenland), Will Goudy (Schotland), Max Gräfnings (Finland), Hannah Green (Wales), Kim-Cedric Gröschler (Duitsland), Hege Gundersen (Noorwegen), Lea Hahn (Nederland), Kasper Hancke (Noorwegen), Sophie Hankinson (Nederland), Frederik Hansen (Denemarken), Lucien Hanssen (Nederland), Nadia Hijner (Nederland), Marianne Holmer (Denemarken), Olli Hyvärinen (Noorwegen), Evdoxia Iliadou (Griekenland) Marta Jacob (Noorwegen), Marlene Jahnke (Zweden), Lucy Jarvis (Engeland), Fabrice Javel (Frankrijk), Shruti Kashyap (Zweden), Mark Kearney (Ierland), Ioannis Kefalas (Griekenland), Katharina Kesy (Duitsland), Anna Kilty (Ierland), Demetris Kletou (Cyprus), Jan Knutsen (Noorwegen), Samuli Korpinen (Finland), Deirdre Lane (Ierland), Jannic Schurmann Larsen (Denemarken), Matteo Lattuada (Duitsland), David Lawlor (Ierland), Mikkel Keller Lees (Denemarken), Ana Lillebø (Portugal), Mariana do Amaral Camara Lima (Engeland), Steven Lutz (Noorwegen), Laura Royo Marí (Spanje), Eva Marsinyach (Spanje), Pedro Clemente Navarro Martínez (Spanje), Rosanna Mascolo (Italië), Paula Bonet Melià (Spanje), Lukas Meysick (Duitsland), Pascal Mirleau (Frankrijk), Carmen Mompean (Spanje), Debora Morrison (Spanje), Fabio Blanco Murillo (Spanje), Owen Murphy (Ierland), Aparna Nair (Ierland), Brendan Nevin (Ierland), Lina Mtwana Nordlund (Zweden), Tadgh O'Mahony (Ierland), Birgit Olesen (Denemarken), Vitor Oliveira (Portugal), Víctor Orenes-Salazar (Spanje), Sotiris Orfanidis (Griekenland), Camillo Palermo (Italië), Michael Palmgren (Zweden), Arianna Pansini (Italië), Paschalis Papadamakis (Griekenland), Vasillis Papathanasiou (Griekenland), Ivan Paspaldzhiev (Bulgarije), Bridget Patterson (Wales), Jessica Pazzaglia (Italië), Morten Foldager Pedersen (Denemarken), Lisa Picatto (België), Nerea Piñeiro-Juncal (Spanje), Sari Ponnet (Portugal), Ana Ramírez (Spanje), Kas Ridder (Nederland), Stefanie Ries (Zweden), Elena Rusetskaya (Noorwegen), Ken Schoutens (België), Boris Schröder (Duitsland), Oscar Serrano (Spanje), Adriano Sfriso (Italië), Lucian Fernandez Slade (Spanje), Alexandre Sofianos (Frankrijk), Tonje K. Sørдалen (Noorwegen), Peter Stæhr (Denemarken), Sanjina Upadhyay Stæhr (Denemarken), Sahar Stevenson-Jones (Noorwegen), Patrizia Stipcich (Italië), Senem Onen Tarantini (Italië), Oliver Thomas (Wales), Jonas Thormar (Noorwegen), Konstantinos Topouzelisece (Griekenland), Aikaterini Triantafyllidi (Griekenland), Elisa Ulazzi (Italië), Albert Vahlhaus (Spanje), Mireia Valle (Spanje), Inge van der Knaap (Noorwegen), Gro I. van der Meeren (Noorwegen), Hannah Julia van Duijnhoven (Nederland), Ann Vanreusel (België), Florine Verhaeghe (Frankrijk), Gill Weyman (Ierland), Lawrence Whatley (België), Erica Wik (Zweden), Chris Yesson (Engeland) en Sylvia Zaun (Duitsland).

Redacteuren:

Laura Govers (Nederland), Thomas Fauvel (Frankrijk), Nicolas Mayot (Frankrijk), Sarah J. Lilley (Nederland) en Richard J. Lilley (Nederland).

Nederlandse Vertaling:

Laura Govers en Marieke van Katwijk

Acknowledgements

De totstandkoming van dit consensusdocument was niet mogelijk geweest zonder de steun van **L'Office français de la biodiversité (OFB)**, en in het bijzonder het **Parc naturel marin du Bassin d'Arcachon**, dat als gastheer optrad voor de 2e Europese Zeegrasherstel Workshop. Evenzo waren de daaropvolgende workshops en het opstellen van de Europese Zeegrasaanbevelingen niet mogelijk geweest zonder steun van de **Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)** en de **Rijksuniversiteit Groningen (RUG)**, die de Workshop Europese Zeegrasaanbevelingen op Schiermonnikoog medefinancierden.

Goedkeuringen

De Europese aanbevelingen voor zeegras 2026 worden onderschreven door de Society for Ecological Restoration, Europe.

Photo credits

Dimitris Poursanidis (#1 [Front Page], #4, #7, #9, #18 [Back Page]), Lewis Michael Jefferies (#2, #10, #17), Richard J. Lilley (#3, #5, #11, #12, #14, #16), Laura Govers (#6), Micael Barrau / Office français de la biodiversité (#8), Ramon Scholl (#13) and Sapiens Vision / Office français de la biodiversité (#15).

Design and Layout by Olivier Bourgeois / olivier1965@gmail.com / bodesign.fr

Aanbevolen citatie: European Seagrass Restoration Alliance (2026). Europese Zeegrasherstel Aanbevelingen 2026. ESRA, Groningen DOI: 10.5281/zenodo.20285538

Engelse versie: European Seagrass Restoration Alliance (2026). European Seagrass Restoration Recommendations 2026. ESRA, Groningen DOI: 10.5281/zenodo.20055164

We support the

European Seagrass Restoration Alliance (2026).
European Seagrass Recommendations 2026.
ESRA, Groningen, 1st June 2026.
DOI: [10.5281/zenodo.20055164](https://doi.org/10.5281/zenodo.20055164)
ISBN: 9789090424934

